

TÍTULO: O FOSSO DIGITAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: UM ESTUDO SOBRE FATORES SOCIOECONÔMICOS E O ACESSO A TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS POR DISCENTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM.

DOI: 10.5281/zenodo.17840012

AUTORES: GABRIEL DUARTE DANTAS MOURA, VICTORIA MARIA LIRA CORDEIRO DOS SANTOS

INTRODUÇÃO: A INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) É ESSENCIAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE, MAS O ACESSO DESIGUAL A ESSAS FERRAMENTAS CRIA UM "FOSSO DIGITAL", IMPACTANDO O ENSINO-APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS. ISSO QUESTIONA O PAPEL UNIVERSALMENTE INCLUSIVO DA TECNOLOGIA. **OBJETIVO:** ANALISAR A ASSOCIAÇÃO ENTRE RENDA FAMILIAR E ACESSO A DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA APRENDIZAGEM ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM. **MÉTODOS:** ESTUDO TRANSVERSAL E ANALÍTICO COM 215 DISCENTES DE MEDICINA (N=116) E ENFERMAGEM (N=99) DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE), CAMPUS SANTO AMARO. OS DADOS SOBRE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, RENDA, POSSE DE DISPOSITIVOS E NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORAM COLETADOS POR QUESTIONÁRIO ONLINE. A ANÁLISE COMPAROU GRUPOS DE BAIXA RENDA (ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS) E ALTA RENDA (ACIMA DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS). **RESULTADOS:** A ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS GRUPOS DE BAIXA RENDA (N=85) E ALTA RENDA (N=84) REVELOU DISPARIDADES. O ACESSO A TABLETS, POR EXEMPLO, ESTEVE PRESENTE EM 81,0% DOS DISCENTES DE ALTA RENDA, CONTRA 51,8% DOS DE BAIXA RENDA. CONSEQUENTEMENTE, O GRUPO DE BAIXA RENDA MANIFESTOU MAIOR NECESSIDADE DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS EXTRAS PARA O CURSO (36,5%) EM COMPARAÇÃO AO DE ALTA RENDA (27,4%), MOSTRANDO QUE A DIFICULDADE DE ACESSO É UMA BARREIRA PARA OS ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS. **CONCLUSÃO:** OS RESULTADOS INDICAM UM FOSSO DIGITAL ENTRE ESTUDANTES, ASSOCIADO A FATORES SOCIOECONÔMICOS. ESSA DISPARIDADE É UMA VULNERABILIDADE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO, LIMITANDO O APRENDIZADO E A EQUIDADE. CONCLUI-SE QUE A TECNOLOGIA, PARA REDUZIR VULNERABILIDADES, DEPENDE DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS QUE GARANTAM ACESSO EQUITATIVO ÀS FERRAMENTAS DIGITAIS ESSENCIAIS PARA UMA FORMAÇÃO QUALIFICADA.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE; TECNOLOGIA EDUCACIONAL; FATORES SOCIOECONÔMICOS.

APOIO FINANCEIRO: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO